

Данілік Дар'я Михайлівна,
кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри земельного та
аграрного права Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого
Гукалюк Альона Олексіївна,
студентка 5 групи 4 курсу факультету
юстиції, Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

У контексті сучасних викликів глобальної економіки та енергетики актуалізується концепція національної спроможності держави до самозабезпечення необхідними ресурсами для стабільного існування та розвитку. Безперечно, Україна – аграрна країна з помірно-континентальним кліматом, родючими землями, прісною водою, корисними копалинами та великим потенціалом. Саме тому правове регулювання у сфері енергонезалежності та альтернативних джерел електроенергії вимагає подальшого розвитку та удосконалення.

Відомо, що країни Європи, Азії та Америка активно розвивають законодавче регулювання, наприклад, агровольтаїки, тим самим закриваючи потребу в енергетиці для своїх країн, підтримуючи аграрну сферу та сільське господарство, стимулюючи економіку, зменшуючи використання нафти, газу та вугілля в енергетиці. Відповідний досвід є корисним та перспективним для застосування в Україні.

В контексті Закону України “Про альтернативні джерела енергії” №555-IV [1], до категорії альтернативних джерел енергії ми можемо віднести відновлювальні джерела енергії, зокрема, сонячну, вітрову, гео-, гідро- й аеротермальну енергію, енергію хвиль і припливів, біомасу та біогази, а також вторинні ресурси. Більшість із перелічених ресурсів не є вичерпними, що при належному їх використанні дозволить зменшити навантаження на ТЕЦ, АЕС та ТЕС.

Таким чином, обґрунтованим видається акцентування уваги на агроенергетиці як комплексному, інтегрованому явищі, що не може розглядатися крізь призму її окремих структурних елементів. Впровадження ефективних управлінських та правових рішень у зазначеній сфері зумовлює необхідність концептуального осмислення її цільового призначення та системи стратегічних орієнтирів. У цьому контексті мету доцільно визначити як: трансформацію аграрного сектору в структурно-функціональний елемент забезпечення енергетичної незалежності держави, що передбачає інституціоналізоване поєднання сільськогосподарського виробництва з генерацією екологічно чистої енергії, спрямованої на задоволення суспільних потреб. Цілі дослідження

детермінуються сформульованою метою та відображають напрями її практичної реалізації, конкретизуючи ключові вектори трансформації аграрного сектору в контексті забезпечення енергетичної незалежності держави, зокрема: 1) забезпечити стабільне та незалежне енергопостачання; 2) зменшити залежність від імпорту електроенергії та інших джерел електроенергії; 3) підвищити ефективність використання земельних ресурсів, але при цьому зберегти пріоритетність земель сільськогосподарського призначення; 4) стимулювати розвиток відновлювальних джерел енергії в аграрному секторі та ін. Як наслідок країна перейде на самозабезпечення електроенергією, поліпшиться економічний фон, відбудеться створення нових робочих місць та за умови узгодженого використання агроенергетичних технологій з культурами рослинництва можна досягти підвищення рівня їх врожайності.

З огляду на необхідність нормативного закріплення політики енергонезалежності та стимулювання розвитку інновацій у сфері енергетики, доцільним є запровадження спеціального законодавчого акта — Закону України «Про агроенергетику України». В запропонованому законі необхідно передбачити нормативне закріплення понятійно-категоріального апарату, принципів та правового режиму функціонування як агровольтаїки, так і інших суміжних видів діяльності, пов'язаних із використанням агроенергетичних ресурсів. Водночас, з метою забезпечення відповідності такого законодавчого акта загальноновизнаним міжнародним підходам, обґрунтованим є звернення до зарубіжного досвіду правового регулювання агроенергетики та агровольтаїки, а також виокремлення базових принципів їх функціонування.

Наприклад, у Франції агровольтаїчна установка є законною лише тоді, коли вона приносить пряму користь сільському господарству. Ця норма простежується у статті 54 LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables [2], де закріплено принципи: 1) сільське господарство – основний вид діяльності; 2) агровольтаїчну конструкцію можливо демонтувати для повного відновлення землі; 3) гарантування фермеру значне сільськогосподарське виробництво та стабільний дохід від нього. Італійське законодавство також прагне зберегти пріоритет сільського господарства. Законом DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 [3] закріплено, що агровольтаїчна установка має бути придатна для збереження щонайменше 80% валової продукції, придатної для продажу. Якщо ж такий результат не забезпечується, то законом передбачено штраф від 1000 до 100 000 євро. Японія також активно розвиває агровольтаїку. На законодавчому рівні встановлено режим дозволів та критерії MAFF, що вимагають [4,5]: 1) відстань між опорами повинна дозволяти безперешкодний проїзд і роботи сільськогосподарської техніки; 2) легкий демонтаж агровольтаїчних конструкцій; 3) врожайність культури під панелями має становити не менше 80% від середньої врожайності цієї ж культури в конкретному регіоні за той самий рік; 4) збереження якості продукції. Як висновок, можна вказати, що в цих країнах є свої спільні принципи, а саме: пріоритет сільського господарства, легкий демонтаж конструкцій, достатня висота конструкцій, достатність

сонячного світла рослинним культурам, вимоги щодо кількості та якості продуктів, контроль та санкції за неналежне виконання вимог закону.

Так, в зарубіжних країнах саме агровольтаїка стала основним і найбільш відпрацьованим форматом поєднання аграрного та енергетичного використання земель. Це зумовлено тим, що така модель є зрозумілою для правового регулювання, контролю та видачі дозволів. Водночас, у процесі формування національного агроенергетичного законодавства доцільним є розширення його предметного регулювання шляхом охоплення не лише агровольтаїки, а й інших форм інтеграції використання земель сільськогосподарського призначення з відновлюваними джерелами енергії, зокрема вітровою та біоенергетикою. Такий підхід дозволяє забезпечити комплексність правового регулювання агроенергетичних відносин та сприяє диверсифікації джерел енергогенерації в аграрному секторі. Зазначена концепція узгоджується із положеннями Закону України «Про альтернативні джерела енергії», оскільки відповідає загальному вектору державної політики у сфері розвитку відновлюваної енергетики, спрямованому на розширення використання екологічно чистих джерел енергії та зміцнення енергетичної незалежності держави.

В Україні існує низка нормативно-правових актів, які комплексно регулюють окремі аспекти енергетичної діяльності, зокрема: Закони України «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива», «Про ринок електричної енергії», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», Земельний кодекс України тощо [1, 6, 7, 8, 9]. Однак цього правового впливу недостатньо для повноцінного врегулювання агроенергетики, оскільки воно не охоплює всі можливі форми її реалізації на землях сільськогосподарського призначення. Саме тому, доцільним є ухвалення окремого Закону України «Про агроенергетику України», який визначатиме її поняття, принципи, допустимі форми здійснення агроенергетичної діяльності, вимоги до використання земель сільськогосподарського призначення, порядок розміщення та експлуатації енергетичних установок, умови їх демонтажу і відновлення земель, гарантії збереження пріоритету сільськогосподарського виробництва, критерії ефективності такої діяльності, механізми державного контролю, а також прописано відповідальність за порушення встановлених вимог.

З огляду на викладене, можна дійти висновку, що агроенергетика є надзвичайно перспективним напрямом для України, що одночасно здатний забезпечити енергетичні, економічні та аграрні переваги. Агроенергетика відкриває значно ширший спектр можливостей порівняно з агровольтаїкою, оскільки включає різні форми сумісного використання земель сільськогосподарського призначення та енергетичних установок. У зв'язку з цим під час формування національної нормативно-правової бази доцільним є комплексне врахування міжнародного досвіду, включно з його перевагами, та недоліками, з метою розроблення ефективного, збалансованого та практично придатного інституційного механізму правового регулювання агроенергетики в Україні.

Список використаних джерел

1. Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20 лютого 2003 р. № 555-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#n8> (дата звернення: 29.03.2026).
2. LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1). *République Française. le service public de la diffusion du droit*. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244/> (date of access: 29.03.2026).
3. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 - Normattiva. *Normattiva*. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190> (date of access: 29.03.2026).
4. 営農型太陽光発電について. 農林水産省. URL: <https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html> (дата звернення: 29.03.2026).
5. 「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」の制定について 令和6年3月25日 5農振第2825号 改正 令和7年3月31日 6農振第2983号. *maff.go.jp*. URL: <https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/attach/pdf/einogata-57.pdf> (дата звернення: 29.03.2026).
6. Про альтернативні види палива: Закон України від 14 січня 2000 р. № 1391-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#n3> (дата звернення: 29.03.2026).
7. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів: Закон України від 9 липня 2010 р. № 2480-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#n49> (дата звернення: 29.03.2026).
8. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13 квітня 2017 р. № 2019-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n190> (дата звернення: 29.03.2026).
9. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text> (дата звернення: 29.03.2026).
10. Альтернативні джерела енергії: види та критерії вибору. *triniti-sb*. URL: <https://triniti-sb.com.ua/blog/alternatyvni-dzerela-energii/> (дата звернення: 29.03.2026).
11. Біогазові установки: енергія майбутнього з відходів теперішнього. *profportal*. URL: <https://profportal.com.ua/blog/biohazovi-ustanovky-enerhiya-maybutnoho-z-vidkhodiv-teperishnoho/> (дата звернення: 29.03.2026).